

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOODLE TIZIMINI TASHKIL ETISH

¹Jumaqulov Xurshidjon, ²Ochilova Dilzoda Ulug'bek qizi

¹Qo'qon DPI f.m.f.n, dotsent

²Qo'qon DPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897956>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quv jarayonini masofadan tashkil qilish xususiyatlari, MOODLE tizimi, masofaviy ta'limni rivojlantirish bo'yicha taklif va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, elektron ta'lim, loyiha, telekommunikatsiya, axborot texnologiyasi, resurs, ta'lim subyekti.

Аннотация. В данной статье представлены предложения и замечания по особенностям организации образовательного процесса на расстоянии и развития дистанционного образования.

Ключевые слова: дистанционное образование, электронное образование, проект, телекоммуникации, информационные технологии, ресурс, учебный предмет.

Abstract. This article presents suggestions and comments on the features of organizing the educational process at a distance and the development of distance education.

Keywords: distance education, electronic education, project, telecommunication, information technology, resource, educational subject.

Masofaviy ta'limni amalga oshirish uchun ko'plab platformalar mavjud. Ulardan biri pandemiya vaqtida foydalanilgan MOODLE. Ushbu MOODLE tizimi turli ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida faol qo'llaniladi. Moodle LMS (Learning Management System) sinfiga tegishli - ta'limni boshqarish tizimlari. O'zbekistonda bunday dasturiy ta'minot odatda masofaviy ta'lim tizimlari (MTT) deb ataladi. Chunki aynan shunday tizimlar yordamida massofaviy ta'lim mamlakatimizning ko'plab universitetlarida tashkil etilgan.

MOODLE - bu universitetida elektron ta'lim uchun asos sifatida foydalaniladigan ochiq manbali ta'limni boshqarish tizimi.

MOODLE muhiti talabalar uchun masofaviy ta'limni samarali tashkil etish imkonini beradi. LMS MOODLE axborot va ta'lim muhiti resurslarini loyihalash, yaratish va keyinchalik boshqarish imkonini beradi. Tizim interfeysi dastlab dasturlash va ma'lumotlar bazalari, saytlar va boshqalarni boshqarish sohasida chuqur bilimga ega bo'lmagan o'qituvchilarning ishiga qaratilgan edi. Tizim qulay intuitiv interfeysga ega. O'qituvchi mustaqil ravishda, faqat yordam tizimi yordamiga murojaat qilib, elektron kurs yaratishi va uning ishini boshqarishi mumkin. Amalda barcha resurslar va kurs elementlarida kirish maydonlari sifatida qulay HTML muharriridan foydalaniladi, bundan tashqari formulalarni TeX formatida kiritish mumkin. Biz jadvallar, diagrammalar, grafiklar, videolar, flesh va hokazolarni kiritishimiz mumkin.

O'qituvchi o'z xohishiga ko'ra o'quv kursining tematik va kalendar tuzilishidan foydalanishi mumkin. Kursning tematik tuzilishini qo'llashda barcha ma'lumotlar mavzu bo'yicha bo'limlarga bo'linadi. Taqvim tuzilishi bilan har bir alohida bo'lim bir haftalik kursni o'rganish bilan ifodalanadi. Menimcha, bunday tuzilma masofaviy ta'limni tashkil etishda qulayroq bo'lib, o'qituvchilarga o'z o'quv faoliyatini "malakali" rejalashtirish imkonini beradi.

EER nafaqat axborot resurslarini, balki talabalarning ishini baholash mumkin bo'lgan elementlarni ham o'z ichiga olishi kerak (topshiriqlar, testlar, ma'ruzalar va boshqalar).

Kursning mazmunini tahrirlash kurs muallifi tomonidan istalgan tartibda amalga oshiriladi va uni o'quv jarayonida osongina amalga oshirish mumkin. Elektron kursga turli elementlarni qo'shish juda oson: ma'ruza, topshiriq, forum, lug'at, chat va boshqalar. Har bir elektron kurs uchun kursdagi so'nggi o'zgarishlarni ko'rish uchun qulay sahifa mavjud. Shunday qilib, LMS MOODLE o'qituvchiga o'quv va uslubiy kurs materiallarini taqdim etish, nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, talabalarning individual va guruhli o'quv faoliyatini tashkil qilish uchun keng ko'lamli vositalar to'plamini taqdim etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Masofaviy texnologiyalar sohasidagi tadqiqotlarni quyidagi olimlarning mualliflik ishlarida tanishib chiqish mumkin: E.S. Po'lat, M.Yu. Buxarkina, V.N. Ustyugova, A. M. Anisimova, N. V. Voljenina. S.Qo'chqorova, A.Norbekov, Z.F.Sharopova, M.Efimovna, V.Sisoyeva, N.Duseyinov, B.Ahmedov, Sh.M.Yusupova kabi tadqiqotchilarning asarlarida masofaviy ta'lim texnologiyasi, oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'limni o'qitish tizimlari va amaliy imkoniyatlari haqidagi ma'lumotlarni ko'rish mumkin

Muhokama va natijalar. Xulosa qilib aytish mumkinki masofaviy ta'lim sababli ta'lim jarayoniga yangicha yondashuv va usullar shaklanadi. Birinchi navbatda masofaviy ta'lim jismoniy jihatdan mukammal bo'lmagan odamlar uchun imkoniyatlarni kengaytiradi.

REFERENCES

1. Distance Education for Teacher Training: Modes, Models, and Methods Mary Burns Education Development Center, Inc. Washington, DC 2011.
2. М.Ефимовна, В.Сысоева “Методика дистанционного обучения.” Учебное пособие для вузов. 2017.
3. N.Duseinov, B.Ahmedov, “Masofaviy ta'lim tizimi” ilmiy maqola, researchgate.net, 2021S.Qo'chqorova, A.Norbekov “Masofaviy ta'lim texnologiyasi”, ma'ruza matni, Navoiy, 2020. 4. Z.F.Sharopova “Ta'lim texnologiyalari”, “Navro'z”, Toshkent, 2019.
4. S.Qo'chqorova, A.Norbekov “Masofaviy ta'lim texnologiyasi”, ma'ruza matni, Navoiy, 2020. 4. Z.F.Sharopova “Ta'lim texnologiyalari”, “Navro'z”, Toshkent, 2019..
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PD-3775-sonli “Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoni.
6. X.Jumaqulov, D.Ochilova “O'zbekiston va xorijda masofaviy ta'limning qiypsiy tahlili” .Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar.
7. www.ijte.net
8. www.abt.uz